

ТЕОРИЯ

СОВРЕМЕННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ИМПЕРИЙ: ПРИЧИНЫ И СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО¹

Абдулов Рафаэль Энварович – к.э.н., доцент, НИТУ МИСиС, доцент кафедры индустриальной стратегии, н.с. Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Маслов Глеб Андреевич – к.э.н., с.н.с. Института экономики РАН, н.с. Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Аннотация. Статья посвящена отдельным предпосылкам кардинального обострения глобального геополитического противостояния, выразившегося в российско-украинском военном конфликте. За этим конфликтом стоят противоречия ведущих держав, которые обострились на этапе кризиса неолиберальной модели. Выделяется технологический фактор данных противоречий. Он состоит в переходе на новый, шестой технологический уклад. Ведущие страны усиливают протекционистскую политику для создания конкурентных преимуществ в производстве на базе новых технологий, как уже было в предыдущие исторические периоды. Вместе с тем, согласно Дж. Арриги, мир переживает эпоху терминального кризиса американского

системного цикла накопления. В центре борьбы за место гегемона сталкиваются США и Китай. В статье рассматриваются возможные сценарии развития этого противостояния и в том числе сильные и слабые стороны Китая. В завершение отмечается особая важность деятельности прогрессивных общественных движений в нынешних условиях.

Ключевые слова. Военный конфликт, протекционизм, деглобализация, технологический уклад, теория мир-системы.

MODERN CLASH OF EMPIRES: CAUSES AND SCENARIOS OF THE FUTURE

*Abdulov Rafael E.,
Cand. of Ec. Sc., Associate Professor, NUST MISIS, Associate Professor of the Department of Industrial Strategy, Center for Modern Marxist Studies at Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University*

¹ В статье использовались материалы работы Абдулов Р.Э., Джабборов Д.Б., Комолов О.О., Маслов Г.А., Степанова Т.Д. Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку / Научный доклад. М., 2021. DOI: 10.13140/RG.2.2.28808.14087.

Maslov Gleb A.,

Cand. of Ec. Sc., Senior Researcher, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Researcher, Center for Modern Marxist Studies at Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University

Abstract. The article is devoted to certain prerequisites for the radical aggravation of the global geopolitical confrontation, expressed in the Russian-Ukrainian military conflict. Behind this conflict there are contradictions of the leading states, which escalated at the stage of the crisis of the neoliberal model. The technological factor of these contradictions is highlighted. It consists the transition to a new, sixth technological mode. Leading countries are strengthening protectionist policies to create competitive advantages in production based on new technologies, as they had already been doing in previous historical periods. At the same time, according to G. Arrighi the world is going through the era of the terminal crisis of the American systemic cycle of accumulation. The United States and China are in the center of this struggle for the position of the hegemon. The article discusses possible scenarios for the development of this confrontation, including China's strengths and weaknesses. In conclusion, the particular importance of the progressive social movements activities in the current conditions is noted.

Keywords. Military conflict, protectionism, deglobalization, technological structure, world-systems theory.

DOI: 10.5281/zenodo.6686906

Предисловие

В начале 2022 года, когда самые трудные фазы пандемии коронавируса остались позади, мир, казалось, вскоре сможет вздохнуть полной грудью, вернувшись к прежней спокойной жизни. Однако за кризисом здравоохранения (и параллельно усилением дискуссий об экологических, климатических вызовах) тут же последовал кризис геополитический. События, начавшиеся 24 февраля 2022 г. (или, можно сказать, 21 февраля, с признания ДНР и ЛНР), имеют глобальный характер, вовлекают все крупные влиятельные страны в качестве непосредственных субъектов переустройства глобального миропорядка. Военный конфликт на Украине стал следствием копившихся многие годы фундаментальных противоречий нелиберального капитализма. Для понимания современных процессов и обоснования тех или иных действий в сложившейся ситуации необходимо обратиться к глубинным основам этих противоречий.

Деглобализация - предвестник международных катаклизмов

Одним из последствий кризиса 2007–2009 гг. в скором времени стал рост изоляционистских настроений в ведущих державах, стали проявляться тенденции деглобализации. Так, в 2010-х гг. стали интенсивно устанавливаться заградительные барьеры на разные группы товаров. Согласно оценкам, количество принятых ограничительных шагов в три раза превышало число экономико-политических решений, под-

держивавших свободную торговлю (рис. 1). Как видно из табл. 1 и табл. 2, этот процесс активно затронул самые разные страны, что говорит о наличии неких фундаментальных причин, а не о спонтанных действиях отдельных политиков. Основным объектом ограничений являются США и Китай. Тем самым с помощью экономических барьеров страны западного мира пытаются препятствовать экспансии китайских производителей на свои рынки, а КНР даёт симметричный ответ.

Рис. 1. Общее количество принятых государствами мер, регулирующих внешнюю торговлю, иностранные инвестиции и миграцию (2009–2021 гг.) [9]

Таблица 1

10 стран, принявших наибольшее количество протекционистских мер в период 2009–2021 гг. [6]

Страна	Кол-во мер	Страна	Кол-во мер
Бразилия	752	Италия	386
Индия	503	Германия	385
Китай	501	Австрия	385
США	423	Франция	384
Аргентина	407	Нидерланды	384
Испания	399		

Таблица 2

10 стран, в отношении которых было принято наибольшее количество протекционистских мер в период 2009–2021 гг. [6]

Страны	Количество мер
Китай	3360
США	2941
Германия	2682
Великобритания	2471
Франция	2434
Индия	2420
Италия	2413
Корея	2273
Япония	2264
Таиланд	2131

Одновременно с этим стоит заметить, что деглобализационные явления касаются конкурентных отношений среди крупных игроков. Воздействия стран центра на страны периферии существенных изменений не претерпели. Более того, в этой связи можно говорить об усилении империалистических тенденций как инструмента борьбы за глобальное лидерство.

В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все аспекты геоэкономического противостояния, поэтому акцент будет сделан на технологическом факторе. Как будет показано ниже, рост глобальной конкуренции и тенденции деглобализации в существенной степени связаны с освоением составляющих шестого технологического уклада. Идёт борьба за лидерство на новом технико-экономическом этапе. При этом, безусловно, нельзя говорить о технологическом детерминизме, взаимосвязь миров экономики и технологий внутри себя и друг с другом сложная и многосторонняя. Тем не менее, придерживаясь марксистского историко-материалистического подхода, нужно подчеркнуть, что технологическая основа производства является одной из базисных движущих сил экономической системы и институциональных структур общества.

Обращение к термину технологических укладов², периодизация которых отражает технологическую вооружённость передовых стран, обусловлено тем, что именно развитые и влиятельные страны задают тон динамике международной торговли. Под влиятельностью понимается совокупность факторов развитости (использование пе-

² Введено в оборот С.Ю. Глазьевым, Д.С. Львовым [2]. См. также Глазьев С.Ю., Харитонов В.В. [3].

редовых технологий в производстве, высокая добавленная стоимость производства, под которое обеспечиваются потоки сырья и продукты низкого передела) и объёма национальной экономики. Крупные страны центра в зависимости от текущих этапов своего экономического развития влияют на систему глобального разделения труда. Другие страны значительным образом меняют свою роль уже вследствие этого влияния (к примеру, Китай смог стать «фабрикой мира» в конце XX в., так как у ведущих стран центра появился спрос на дешёвую индустриальную продукцию и рабочую силу).

Делается предположение, что на начальной стадии технологического уклада страны больше озадачены созданием конкурентных преимуществ внутри страны. Затем, когда они закрепят своё преимущество в передовых производствах, на этапе широкого распространения уклада появляется заинтересованность в экспансии на внешних рынках, либерализации торговли. Соответственно, сейчас мир находится на этапе борьбы за освоение новых технологий. В качестве базового показателя для эмпирической проверки данного предположения берётся динамика соотношения внешней торговли и ВВП. На определённых этапах взяты среднегодовые (среднее геометрическое) темпы роста внешней торговли (экспорт/импорт) относительно среднегодовых (также среднее геометрическое) темпов роста ВВП. Такой показатель, безусловно, очень упрощённый. Международные торговые отношения, как и явление (де)глобализации, не сводятся только к этому. Однако его можно назвать базовым. Кроме того, поскольку при всех погрешностях экспорт и ВВП рассчитывались на долгих исторических промежутках (в отличие от многих других современных индикаторов), возможно уловить фундаментальные закономерности развития индустриального капитализма. Результаты исследования применительно к разным этапам технологических укладов представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Изменение доли внешней торговли относительно ВВП
в зависимости от технологических укладов**

Этапы цикла	Период	Среднегодовое соотношение темпа роста мирового экспорта к темпу роста мирового ВВП (постоянные цены)	Среднегодовое соотношение темпа роста мирового экспорта к темпу роста мирового ВВП (текущие цены)	Среднегодовое соотношение темпа роста экспорта США к темпу роста ВВП/ВВП США	Среднегодовое соотношение темпа роста импорта США к темпу роста ВВП/ВВП США
Широкое распространение 1 ТУ	1790–1830	1,063 ³	1,004 ⁴	—	—

³ Доступны данные с 1821 г.

⁴ Доступны данные с 1801 г.

Начало 2 ТУ	1831–1847	1,027	0,979	—	—
Широкое распространение 2 ТУ	1848–1880	1,028	1,03	—	—
Начало 3 ТУ	1881–1897	1,009	1	1,004	0,992
Широкое распространение 3 ТУ	1898–1913; 1923–1930	1,013	1,002	0,982	0,982
Начало 4 ТУ	1931–1938	0,967	0,953	0,98	0,962
Широкое распространение 4 ТУ	1951–1970	1,031	1,025	1,014	1,018
Начало 5 ТУ	1971–1983	1,006	1,033	1,025	1,044
Широкое распространение 5 ТУ	1984–2010	1,019	1,015	1,018	1,021
Начало 6 ТУ	2011–2019	0,979	0,998	0,995	0,992

Источники данных:

1) Мировой экспорт (в постоянных ценах). С 1820 по 1938 гг. – База Федерико-Тена. URL: <https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/JKZFDPA> (столбец AR). 1950 – 2014: база Федерико-Тена, Our world in data <https://ourworldindata.org/grapher/world-trade-exports-constant-prices>. 2014-2019: данные Всемирного банка, цены 2010 г. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.KD>. Мировой ВВП (в постоянных ценах). 1820 – 1850: база Мэддисон-2020; 1850-1870: база Мэдди-сон-2020; 1870-1900: база Мэддисон-2020; 1900-1913: база Мэддисон-2010, 1923-1938: база Мэддисон-2020; 1950-2008: база Мэддисон-2010. URL: <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020>; 2008-2019: база Всемирного банка (в ценах 2010 г),

URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD>

2) Соотношение мирового экспорта и ВВП (в текущих ценах) с 1800 по 2010 гг. – База данных Федерико-Тена. URL: <https://edatos.consorciomadrono.es/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.21950/BBZVBN> (столбец V). С 2011 по 2019 г. рассчитано по данным Всемирного банка (экспорт: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD>; ВВП: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>)

3) Экспорт и импорт в США в текущих ценах с 1881 по 1970 гг.: [10, р. 864-865]. Экспорт: столбец 1; импорт: столбец 8. ВВП в текущих ценах с 1881 по 1970 гг. (подробный источник приводит данные ВВП, а не ВВП) в текущих ценах [10, р. 228] (столбец 32); [10; р. 231] (столбец 98); Экспорт, импорт, ВВП в текущих ценах с 1970 гг. по н. в.: база данных Всемирного банка. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD>; <https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD>; <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>.

Обращает на себя внимание, что в мировом масштабе при рассмотрении в постоянных ценах доля внешней торговли относительно ВВП увеличивалась с большей

скоростью на этапах широкого распространения элементов технологических укладов, чем в их начале. В данном случае нет ни одного исключения. В данных по текущим ценам в качестве исключения выделяется только начало пятого уклада, на который пришлось появление нового качества глобализации (с особой ролью ТНК и переносом производств в развивающиеся страны) в эпоху неолиберализма.

Приведённые показатели демонстрируют, что интеграция мировой экономики на протяжении рассмотренного периода в целом углублялась. В долгосрочном периоде с момента становления индустриального капитализма можно говорить об устойчивом росте глобализации. Исключением становились годы после крупнейших кризисов капитализма, когда внутренняя торговля росла быстрее, чем внешняя⁵.

На этапе внедрения революционной технологии (начало технологического уклада) новые рынки (основанные на использовании данной технологии в производстве) ещё не сформированы, и основной целью производителя становится закрепление позиций в новых нишах. Частный производитель может временно отказаться от существенной части прибыли ради завоевания доли рынка и получения стратегического преимущества перед конкурентами, обеспечивая тем самым более устойчивое положение в долгосрочной перспективе. На уровне межгосударственных отношений процесс аналогичен: нельзя позволить другим странам занять передовые позиции в новых высокотехнологичных отраслях, так как это может подорвать потенциал отечественных производителей. В связи с этим эффективным инструментом экономической борьбы становятся ограничивающие свободную торговлю меры, которые вводятся ради сохранения тепличных условий национальному капиталу.

Когда же производство, основанное на новых технологиях, окрепло и успешно встроилось во внутренний рынок, наступает время внешней экспансии. Изначально более развитые в технологическом плане страны, создав благоприятные условия для отечественных производств, естественным образом становятся лидерами в отраслях, основанных на использовании элементов передового технологического уклада. Статус технологического лидера позволяет наращивать экспорт, выигрывая в международной конкурентной борьбе. Следовательно, у лидеров возникает заинтересованность в максимальном открытии рынков.

Любопытным становится расхождение теоретических постулатов ряда ведущих экономических школ с практикой хозяйственной жизни. В частности, говоря о США, обращают на себя внимание более низкие темпы роста внешней торговли относительно роста ВВП до середины XX в. Мейнстрим экономической науки провозглашает приоритет принципам свободной торговли, хотя даже для передовых стран на определённых исторических этапах необходимой становится внешняя (государ-

⁵ Примечательный материал с эмпирическими свидетельствами также представлен в статье The Guardian [8]

ственная) поддержка местных производств. Несмотря на это, положение о протекционизме и активной государственной промышленной политике как эффективном инструменте развития национального производства в слаборазвитых странах заведомо отвергается. Следует согласиться с тем, что «протекционистская политика играла важную роль в процессах интеграции этих стран [Великобритании и США. — *Прим. авт.*] в систему мирового хозяйства. Однако, поднявшись на вершину мирового экономического могущества, они предпочли не афишировать секреты своего удачного восхождения [4]». Хотя в целом, можно заметить, что на уровне отдельной страны, в частности, США связь между этапами укладов и динамикой внешней торговли проявляет себя в куда меньшей степени.

Подводя промежуточный итог, отметим, что в основе нынешней геополитической напряжённости, ввода широкого спектра ограничивающих свободную торговлю мер в существенной степени лежат технико-экономические предпосылки. Наступает фаза внедрения элементов нового технологического уклада, и ведущие страны сейчас в большей степени заинтересованы в создании благоприятных условий для внутреннего производителя, чем в торговой экспансии. Новый тип технологий, относимый также к наполнению четвертой промышленной революции, обещает дать большие преимущества тем, кто сможет занять место лидера в их использовании, поэтому ставки становятся особо высокими. США и Китай находятся в центре мировой геоэкономической борьбы и, можно сказать, задают её тон⁶. Например, одной из наиболее жёстких сфер противостояния американского и китайского капиталов является сектор телекоммуникаций. Победитель в этой битве получит контроль над технологией мобильной связи пятого поколения (5G). В отличие от предыдущего, новое поколение связи породит новую технологическую революцию и позволит перестроить производство на принципе «интернета вещей», многократно повысив производительность труда.

Действия остальных крупных стран так или иначе вписываются в повестку данного противостояния. Распространение коронавируса при этом, отбрасывая назад национальные объёмы производства и потенциал будущего развития, ещё больше обострило ситуацию, способствуя усилению деглобализационных процессов. Можно без преувеличения сказать, что в настоящее время мы являемся свидетелями процессов исторической значимости. События, происходящие в мире после глобального финансового кризиса, формируют рамки развития мировой экономики и глобального миропорядка на долгие годы вперёд.

⁶ Китай по-прежнему остаётся страной с невысокой средней производительностью труда. Но ввиду значительной величины его экономики в этой стране уже сформировался большой рынок высокотехнологичной продукции. Тем самым Китай становится достойным конкурентом в борьбе за будущее технологическое лидерство.

Сценарии будущего: слом прежней мир-системы?

Неолиберальная модель капитализма находится в кризисе, и, возможно, накопившиеся противоречия приведут в скором времени к качественному изменению системы. Вышеизложенный «сюжет» о борьбе за технологическое лидерство ведущих стран очень важен, но далеко не только он обуславливает сложные времена. Неустойчивость мировой экономики наблюдалась все прошлое десятилетие. Так, 2010-е гг. характеризовались снижением темпов экономического роста в мире, динамики экспорта, прямых иностранных инвестиций и т. д. Этот период, начиная с окончания кризиса 2007-2009 гг. часто именуется «Великой стагнацией». Тот кризис, по мнению крупного представителя мир-системного анализа Дж. Арриги, показал точку перехода от старого к новому системному циклу накопления капитала. Он выделял четыре таких цикла: генуэзский, голландский, британский и американский. Каждый такой цикл он рассматривал по аналогии с формулой товарного обращения К. Маркса $T - D - T'$, где $T - D$ соответствует фазе материальной экспансии, а $D - T'$ – финансовой экспансии. Первая фаза характеризуется быстрой индустриализацией, а также сокращением безработицы и быстрым темпом экономического роста. Вторая фаза, наоборот, промышленной стагнацией и ростом финансовых спекуляций, именно в эту фазу ускоряются процессы интернационализации и глобализации. В системных циклах накопления капитала Арриги также выделил два типа кризисов: сигнальный и терминальный. Первый означает переход из материальной фазы в финансовую, а второй переход в другой системный цикл накопления под эгидой нового гегемона. Американский цикл накопления капитала пережил сигнальный кризис в 1970-х гг. в период стагфляции, после чего там началась фаза финансовой экспансии. С того времени в США ускорился процесс финансиализации, то есть замещения производственного капитала финансовым, что выразилось надуванием частых финансово-спекулятивных пузырей, например бум сделок слияний и поглощений и пузырь на рынке акций в конце 1980-х гг., спекулятивный пузырь в результате взлёта акций интернет-компаний в конце 1990-х, пузырь на рынке ипотечного кредитования в 2007 г., который привёл к мировому экономическому кризису в 2008-09 гг. Именно этот кризис Арриги считал терминальным, после которого может начаться новый системный цикл накопления капитала. В своём труде «Адам Смит в Пекине» он предположил, что это место может занять КНР [1]. С мнением Арриги могут согласиться многие учёные и специалисты. Ведь в наши дни Китай находится на первом месте в мире по производству огромного числа товаров, в том числе угля, стали и проката, цемента, химических удобрений, электроэнергии, хлопчатобумажных тканей, лидирует в производстве фруктов, мяса, рыбы, зерновых, сырой нефти и т. д. [5].

Динамичное развитие Китая в последние десятилетия также отражается бурным ростом вывоза капитала в страны Африки и Латинской Америки, а также в экономики

стран центра. У Китая есть ряд преимуществ, позволяющих бросить вызов существующему миропорядку. Например, сохраняется преимущество дешёвой и дисциплинированной рабочей силы, ядерное оружие и относительная независимость финансовой системы. Однако, несмотря на успехи экономики Китая в традиционных областях промышленности, она отстаёт от многих технологий стран центра мировой экономики в таких значимых для развития 6-го ТУ направлениях, как биотехнологии, разработка полупроводников, производство химических веществ тонкого органического синтеза, создание патентованных медикаментов, разработка системного и прикладного программного обеспечения, производство судов гражданской авиации и медицинского оборудования, в которых доля КНР в мировой экономике остаётся крайне низкой [11, р. 5].

В Китае существуют политические силы, желающие присоединиться к развитым странам центра в рамках существующей модели неолиберальной глобализации. При таком развитии событий кто-то будет вынужден покинуть ядро мир-системы, освободив место для Поднебесной. Таким кандидатом на вылет мог бы стать Европейский Союз, который испытывает серьёзное конкурентное давление со стороны Китая и в настоящее время переживает кризис экономической и политической интеграции.

При таком сценарии развития событий потребуются расширение периферии. Это возможно за счёт включения в мир-систему менее развитых стран Азии, Африки и Латинской Америки. Их окончательное раскрестьянивание даст капиталистической мир-системе ещё около 1 млрд. рабочих рук, на которые можно переложить часть трудоёмких производств с одновременным развитием в Китае технологий шестого ТУ. Однако эффект от экстенсивного роста капиталистической мир-системы будет значительно меньшим, чем в 1970–1980-е гг., когда вставший на путь индустриализации Китай предложил иностранным инвесторам не только большую массу рабочей силы, но и ее высокую концентрацию, которую невозможно достичь через вовлечение в мировую промышленность небольших стран, расположенных на разных континентах.

Несмотря на большие амбиции китайского капитала на мировое господство, внутренние противоречия социально-экономического устройства создают множество препятствий на пути КНР в центр мир-системы. Учитывая отставание от США и ЕС в освоении технологий шестого ТУ, Китай не сможет выдержать растущего сопротивления со стороны западного капитала. Более того, экономика КНР показывает высокую зависимость от высоких технологий 5 ТУ. Например, производство китайских чипов сильно зависит от доступа к технологиям и патентным правам из западных стран, в том числе процесса литографии и т. д. Поэтому санкции против КНР в 2021 г. создали серьёзные трудности в процессе производства китайских процессоров HiSilicon, доля которых стала стремительно снижаться [7]. В результате китайские производители смартфонов вынуждены были вновь обратиться к американским чи-

пам.

Поскольку преимущества китайской экономики проявляют себя только в условиях высокого внешнего спроса, а также постоянного притока инвестиций, посткризисный период деглобализации, затянувшийся уже более чем на десятилетие, в среднесрочной перспективе может свести на нет потенциал промышленности КНР. В случае реализации идей реиндустриализации Европы и США Китай потеряет основные рынки сбыта. Капитал западного мира будет и дальше оказывать давление на экономику КНР через санкции и торговые пошлины, контроль над передовыми технологиями, доступ к природным ресурсам, через финансовые каналы, в информационно-коммуникационном пространстве, а также военным путём. Преодолеть эти преграды Китай сможет лишь за счёт ещё большего удешевления своих товаров посредством внутренней девальвации, т. е. урезания зарплат и социальной политики государства, ещё большего давления на курс юаня. Это, вероятно, вызовет серьёзные социальные потрясения в китайском обществе, которое сегодня не готово на повторение трудовых подвигов прошлых поколений. Эскалация внутренней напряжённости может привести к глубокому социально-политическому кризису в китайском обществе и экономическому упадку.

Избежать описанного выше развития событий Китай может в случае, если осуществит отделение от капиталистической мир-системы. КНР станет центром притяжения тех субъектов мировой экономики, которые готовы бороться за выход из отношений экономической зависимости. Союз КНР с такими странами может стать политическим и экономическим противовесом американской гегемонии и вернуть человечество в состояние двухполярного мира. Развитие событий по такому сценарию может стать реальностью в случае победы в КНР политических сил, способных реализовать программу «новых левых». Это будет означать сворачивание неолиберальных реформ, ограничение оттока капитала, ориентацию производства на внутренний рынок и обеспечение роста доходов большинства трудящегося населения страны, борьбу с социальным неравенством и расширение плановых механизмов управления экономикой государством. В более радикальном варианте отделение от мир-системы означало бы для Китая и его союзников полный отказ от капиталистических отношений, что выражалось бы в обобществлении крупных производств, отказе от товарности в экономических отношениях в пользу планомерности, учреждение общественных фондов потребления и принципов кооперации с союзными странами. Эти меры авторы ассоциируют с движением к социализму.

Таким образом, существует несколько вариантов развития событий, которые уже в ближайшее время могут создать новую колею развития капитализма. Возможно, результатом нынешних процессов станет перезагрузка глобальной системы, которая, тем не менее, продолжит функционировать в прежнем виде. Однако есть немалая вероятность, что мы переживаем события, которые затем войдут в учебники истории,

как начало поистине тектонических сдвигов.

Послесловие

Эпохам трансформаций свойственны особая динамичность развития событий, повышение роли субъективных факторов. Поэтому предсказывать, чем закончатся нынешние геополитические конфликты, крайне трудно. Однако подобная неопределённость и видимость того, что все решается исключительно в высоких кабинетах мировых лидеров, не должна отпугивать силы гражданского общества во всем мире от продвижения своей позитивной повестки. В нынешних условиях, когда общество неизбежно политизируется, важно активизировать образовательно-просветительскую работу. Усложнение экономической обстановки делает ещё более необходимым консолидацию прогрессивных общественных движений, профсоюзов. Наконец нужно подчеркнуть важность выработки комплексной программы альтернативной социально-экономической программы, не ограничиваясь только критикой существующей модели.

Литература

1. Арриги Дж. Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век. М.: Институт общественного проектирования, 2009. 456 с.
 2. Глазьев С.Ю., Львов Д.С. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП // Экономика и математические методы. 1986. № 5. С. 793–804
 3. Глазьев С. Ю., Харитонов В. В. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. М.: Тривант, 2009. 304 с.
 4. Кузнецов А. Эволюция политики протекционизма в Великобритании и США [Электронный ресурс] // Международная жизнь. 2010. № 12. URL: <https://interaffairs.ru/jauthor/material/368>
 5. Островский А. В. (2020). Китай становится экономической сверхдержавой. М.: Институт Дальнего Востока РАН: ООО «Издательство МБА». С. 22.
 6. Country exposure to interventions [Электронный ресурс] // Global trade alert. URL: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics (дата обращения: 12.12.2020).
 7. Global Smartphone Market Share: By Quarter // Counterpoint URL: <https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-ap-market-share/> (дата обращения 14.05.2021)
 8. Swarup B. It's too late for hand-wringing – globalisation is already dead // The Guardian. December 2, 2016. URL: <https://www.theguardian.com/business/economics-blog/2016/dec/02/too-late-for-hand-wringing-globalisation-dead#comments> (дата обращения: 22.03.2021)
 9. Total number of implemented interventions [Электронный ресурс] // Global trade alert. URL: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics (дата обращения: 12.12.2020).
 10. United States of America. Historical Statistics of the United States (2006). Millennial Edition. Eds. Richard Sutch and Susan Carter, Cambridge University Press.
 11. Woetzel J. et al. (2015). The China effect on global innovation // McKinsey Global Institute.
-